

KAJIAN TERMODINAMIKA ETANOL SEBAGAI REFRIGERAN PADA SIKLUS KOMPRESI UAP

Wisnu Indrawan^{1)*}, Christian Dwi Putra Widjaya²⁾, Fina Zaimah Maznah³⁾

¹⁾Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia

²⁾Program Studi Rekayasa Sipil Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia

³⁾Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia

email korespondensi: wisnu.indrawan@esaunggul.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Received:
01/07/2025

Received in revised:
25/08/2025

Accepted:
26/08/2025

Online-Published:
28/08/2025

ABSTRAK

Pencarian refrigeran alternatif yang ramah lingkungan terus menjadi prioritas utama dalam industri pendingin dan tata udara, didorong oleh kebutuhan untuk menggantikan refrigeran konvensional yang memiliki Potensi Pemanasan Global (GWP) tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap karakteristik kinerja termodinamika etanol sebagai refrigeran alternatif dibandingkan dengan refrigeran konvensional, yaitu R22, R134a, R32, dan R290. Analisis dilakukan berdasarkan data kinerja yang diperoleh dari sistem refrigerasi kompresi uap standar. Parameter utama yang dievaluasi adalah Koefisien Performansi (COP) sebagai fungsi dari temperatur evaporator dan efisiensi isentropik kompresor sebagai fungsi dari COP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai COP untuk semua fluida kerja meningkat secara linear dengan kenaikan temperatur evaporator. Menariknya, pada temperatur evaporator yang sama, etanol menunjukkan nilai COP sistem yang sangat sebanding dengan keempat refrigeran konvensional lainnya. Namun, analisis lebih lanjut pada kinerja kompresor mengungkapkan perbedaan yang signifikan. Untuk setiap nilai COP yang dicapai, efisiensi isentropik kompresor saat menggunakan etanol secara konsisten jauh lebih rendah, dengan penurunan efisiensi tercatat sekitar 15-20% dibandingkan dengan refrigeran lainnya. Penurunan efisiensi kompresor ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan efek pendinginan yang sama, kompresor memerlukan input kerja aktual yang lebih besar saat menggunakan etanol. Hal ini berpotensi menyebabkan konsumsi energi keseluruhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun etanol menunjukkan COP sistem yang sebanding, kinerjanya secara signifikan terdegradasi oleh inefisiensi pada tahap kompresi, menjadikannya alternatif yang kurang efisien dibandingkan R22, R134a, R32, dan R290 dalam kondisi operasi yang diuji.

Kata Kunci: Coefficient of Performance, Refrigeration, Temperature Evaporator

ABSTRACT

In the refrigeration industry, the discovery of environmentally benign alternative refrigerants with low Global Warming Potential (GWP) is a priority. The objective of this investigation is to conduct a comparative analysis of the thermodynamic performance characteristics of ethanol as an alternative refrigerant in comparison to conventional refrigerants (R22, R134a, R32, and R290). Performance data from a conventional vapour compression refrigeration system was employed to conduct the analysis. The compressor's isentropic efficiency and the Coefficient of Performance (COP) as a function of evaporator temperature were the primary parameters assessed. The results indicate that the COP values for all working fluids increase linearly as the evaporator temperature increases. At the same evaporator temperature, ethanol demonstrates

system COP values that are strikingly similar to those of the four conventional refrigerants. Nevertheless, the compressor's efficacy is significantly different. The compressor's isentropic efficiency is consistently lower for each COP value attained when using ethanol, with an efficiency reduction of approximately 15-20% in comparison to other refrigerants. The compressor's efficacy has decreased, suggesting that it requires a greater amount of actual work input to achieve the same chilling effect when using ethanol, which could result in an increase in overall energy consumption. Consequently, it is possible to deduce that, despite the fact that ethanol attains a system COP that is comparable, its performance is substantially diminished by compression stage inefficiencies. This renders ethanol a less efficient alternative than R22, R134a, R32, and R290 in the tested operating conditions.

Keywords: Coefficient of Performance, Refrigeration, Temperature Evaporator

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri refrigerasi dan tata udara dihadapkan pada tantangan global yang mendesak, yaitu mitigasi perubahan iklim. Sebagian besar refrigeran konvensional, seperti *hydrochlorofluorocarbons* (HCFC) dan *hydrofluorocarbons* (HFC), merupakan senyawa dengan nilai Potensi Pemanasan Global yang tinggi, sehingga berkontribusi signifikan terhadap efek rumah kaca. Regulasi internasional Protokol Montreal dan Amendemen Kigali mendorong transisi menuju penggunaan refrigeran alternatif ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menggantikan senyawa yang dapat merusak ozon dan gas rumah kaca tersebut.

Upaya pencarian refrigeran alternatif telah menjadi fokus utama dalam banyak penelitian [1]. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh T. M. Hörner tahun 2022 telah berhasil menyoroti potensi etanol sebagai refrigeran alternatif yang menjanjikan, dengan keunggulan dapat diproduksi secara berkelanjutan dari biomassa [2, 3]. Di sisi lain, studi mengenai kinerja refrigeran konvensional juga terus berkembang menunjukkan bahwa R290 memiliki kinerja termodinamika yang efisien sebagai refrigeran hidrokarbon, sementara salah satu penelitian yang dilakukan oleh Panato 2022 tentang kinerja R32 yang menawarkan efisiensi tinggi, meskipun keduanya tetap memiliki karakteristik dan tantangan operasional yang berbeda. Meskipun demikian, yang ada saat ini cenderung berfokus pada analisis satu atau beberapa jenis refrigeran secara terpisah atau lebih menekankan pada aspek keberlanjutan produksinya [4, 5].

Menurut penelitian dari Bloman Flores tahun 2017 menyatakan bahwa yang secara langsung melakukan analisis komparatif antara etanol dengan spektrum luas refrigeran konvensional (mencakup HCFC, HFC, dan Hidrokarbon seperti R22, R134a, R32, dan R290) dalam satu kerangka analisis yang sama masih sangat terbatas [6]. Perbedaan fundamental penelitian ini terletak pada investigasi mendalam terhadap diskrepansi antara nilai Koefisien Kinerja (COP) sistem dengan efisiensi isentropik kompresor [7]. Studi sebelumnya sering kali menyimpulkan kelayakan suatu refrigeran hanya berdasarkan nilai COP sistem, tanpa menganalisis bagaimana fluida kerja tersebut mempengaruhi efisiensi komponen krusial seperti kompresor, yang pada akhirnya menentukan konsumsi energi aktual [8]. Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui COP pada sistem refrigeran dengan fluida kerja etanol dan dibandingkan dengan tipe refrigeran konvensional menggunakan variabel penelitian temperatur evaporator dan efisiensi isentropik kompresor saat menggunakan etanol dan tipe fluida kerja yang lain yang diterapkan pada sistem pendingin pada kulkas.

Tabel 1. Studi Literatur

Pengarang	Kesimpulan	Metode	Data set	Limitasi
[9]	R290 dan R134a adalah refrigeran alternatif untuk R22. R134a memiliki kapasitas pendinginan yang lebih rendah tetapi rasio efisiensi energi lebih tinggi	Analisis kinerja refrigeran R290, R134a, dan R22. Eksperimen yang dilakukan pada refrigeran dalam kondisi yang telah ditentukan.	Parameter kinerja, laju aliran massa, kapasitas, pendinginan, rasio efisiensi energi. Refrigeran yang diuji: R290,	Eksplorasi terbatas terhadap kinerja refrigeran alternatif lainnya. Kurangnya penilaian dampak

Pengarang	Kesimpulan	Metode	Data set	Limitasi
	dibandingkan dengan R22.		R134a, dan R22.	lingkungan jangka panjang.
[10]	R290 adalah refrigeran terbaik di antara yang diuji. R290 memiliki kapasitas tinggi dan dampak lingkungan yang rendah.	Model teoritis untuk menghitung masukan kerja dan kinerja. Analisis kinerja pada berbagai refrigeran dan rentang suhu	-	-
[11]	R32 dan R290 memiliki koefisien kinerja (COP) tertinggi. Refrigeran bertekanan tinggi memiliki COP lebih tinggi daripada refrigeran bertekanan rendah.	Model simulasi sistem untuk evaluasi kinerja refrigeran. Perhitungan evolusioner untuk mengoptimalkan sirkuit refrigeran.	Refrigeran R600a, R290, R134a, R22, R410A, R32 dievaluasi. Model simulasi sistem ACSIM dan CYCLED untuk analisis.	Kurangnya validasi eksperimental untuk hasil simulasi. Perlunya analisis kinerja iklim siklus hidup yang komprehensif.
[12]	R32 menawarkan efisiensi yang baik dengan GWP rendah dan ODP nol. R290 mencapai nilai koefisien kinerja (COP) maksimum.	Uji eksperimental dalam kondisi stabil. Analisis termodinamika dengan eksplorasi rentang kecepatan kompresor.	-	-
[13]	Refrigeran alternatif memiliki COP yang sedikit lebih rendah tetapi efek pendinginannya lebih tinggi. Campuran campuran menunjukkan potensi yang lebih tinggi untuk menggantikan R22.	Studi kinerja teoritis pada sistem refrigerasi kompresi uap. Analisis refrigeran pada suhu kondensasi konstan dan suhu evaporator bervariasi.	-	-
[14]	R407C, R410A, dan R448A adalah refrigeran alternatif untuk R22. Kinerja energi dan eksergi refrigeran dievaluasi secara teoritis.	Analisis energi dan eksergi teoritis menggunakan Engineering <i>Equation Solver</i> (EES). Perbandingan efisiensi COP	Properti refrigeran Parameter desain	Tidak disebutkan tentang aplikasi di dunia nyata atau pengujian lapangan. Eksplorasi terbatas

Pengarang	Kesimpulan	Metode	Data set	Limitasi
		dan eksergi untuk berbagai refrigeran.		terhadap refrigeran alternatif tambahan.
[15]	R435A [RE170 (80), R152a (20)] adalah refrigeran alternatif terbaik. R152a/RE170 (20/80wt%) adalah refrigeran pengganti yang cocok.	Perangkat lunak CYCLED 4.0 untuk analisis kinerja. Kondisi siklus refrigerasi ideal ditetapkan untuk perbandingan.	Campuran refrigeran: R152a, RE170, R600a, R290, R134a. Parameter kinerja: COP, efek pendinginan, kapasitas volumetrik.	Pembatasan sifat termofisika terkait dengan keselamatan dan dampak lingkungan. Potensi pemanasan global yang tinggi dari beberapa refrigeran alternatif.
[16]	R407C adalah pengganti potensial untuk R22. Menawarkan efisiensi dengan investasi minimal.	Model termodinamika sistem resiprokal sederhana yang digunakan. Simulasi kinerja berbagai refrigeran dibandingkan.	-	-
[17]	Campuran R290 dan R600a menunjukkan COP yang lebih tinggi daripada R134a. COP R134a menurun seiring dengan penurunan suhu evaporator.	Analisis kinerja sistem refrigerasi kompresi uap. Perbandingan campuran R134a dan R290/R600a.	Data kinerja refrigeran R134a Campuran data kinerja R290 dan R600a	-
[18]	Kebutuhan akan refrigeran yang efisien dan ramah lingkungan dengan GWP dan ODP rendah. Kinerja dipengaruhi oleh dimensi tabung kapiler dan parameter kerja.	Evaluasi kinerja berbagai refrigeran dan campurannya. Analisis parameter kerja yang memengaruhi koefisien kinerja (COP).	-	Dampak lingkungan dari refrigeran tertentu (R11, R12). Toksisitas, sifat mudah terbakar, dan tekanan tinggi dari beberapa refrigeran.
[19]	Propana merupakan pengganti jangka panjang yang baik untuk R-22. Kinerja berbagai refrigeran dievaluasi dan dibandingkan.	Pengukuran set-up eksperimen kompresi uap dilakukan. Kriteria kinerja dievaluasi pada berbagai refrigeran.	-	-

2. BAHAN DAN METODA

Pada penelitian ini dilakukan secara simulasi menggunakan metode numerik menggunakan EES, dan data properties, dengan menggunakan model matematika yang tertera di bawah ini.

2.1 Deskripsi dari Sistem Refrigerasi

Pada Gambar 1 menunjukkan skematik diagram dari sistem siklus refrigerasi, dan pada Gambar 2 menunjukkan P-h diagram. Siklus dari *kompressor*, *condenser*, *expansion valve*, dan *evaporator*.

Gambar 1. Diagram Siklus Refrigerasi

Gambar 2. P-h Diagram

2.2 Model Matematika

Terdapat model matematika dari sistem ini [20]:

$$\dot{W}_{compressor} = \dot{m} (h_3 - h_2) = \frac{W_{compressor}}{\eta_{isentropic}} \quad (1)$$

Dimana $\dot{W}_{compressor}$ merupakan kerja dari kompresor *isentropic*, dan η adalah efisiensi kompresor, \dot{m} adalah *massflowrate* dari *refrigerant*, dan h adalah *enthalphy*. Selanjut nya pada persamaan 2 [20]:

$$\dot{Q}_{evaporator} = \dot{m} (h_2 - h_1) \quad (2)$$

Dimana $\dot{Q}_{evaporator}$ adalah energi yang dibutuhkan pada sisi evaporator [20],

$$COP = \frac{\dot{Q}_{evaporator}}{\dot{W}_{compressor}} \quad (3)$$

Selanjutnya dilakukan simulasi menggunakan aplikasi EES (*Engineering Equation Solver*) dan menggunakan parameter input yang ditunjukkan pada Tabel 2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui parameter refrigerant mana yang baik untuk performa pendinginan. *Enthalpy*, tekanan, dan *entropy* dihitung menggunakan properties EES.

Tabel 2. Parameter Input

Parameter	Input
<i>Temperature</i> Evaporator	-25 °C sampai 25 °C
Efisiensi <i>Isentropic</i>	0.5 sampai 0.9
<i>Temperature</i> sekitar	25 °C
<i>Refrigerant</i>	R22, R290, R32, R134a, Ethanol

Gambar 3. Flow Chart Model Matematika

Gambar 4. Ilustrasi dari Sistem Vapor Compression [21]

2.3 Metode Numerik

Pada penelitian ini dilakukan iterasi dengan persamaan yang tertera pada model matematika, dengan metode numerik, pertama menggunakan persamaan non linear dan Metode *Newton Raphson* ditunjukkan pada persamaan di bawah ini,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{4}$$

$f'(x_n)$ merupakan turunan pertama dari persamaan *non linear* yang digantikan oleh matrix jacobian (J), dilanjutkan dengan persamaan jacobian pada persamaan nomor 5.

$$J \cdot \Delta x = -F \tag{5}$$

Dengan F adalah vektor residu yang digunakan untuk mendapatkan nilai tebakan, dan ΔX dijelaskan pada Persamaan 6. Dengan ini diharapkan mendapatkan nilai dari persamaan non linear yang dicari, dengan metode newton rapson dan jacobian.

$$\Delta x = x_{baru} - x_{lama} \tag{6}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik yang terdapat pada Gambar 5 menggambarkan hubungan antara temperatur evaporator dan Koefisien Kinerja (COP) untuk lima fluida kerja yang berbeda yakni, R134a, R32, R290, Etanol, dan R22. Tren utama pada Gambar 5 menunjukkan terdapat hubungan linier yang jelas dan positif antara suhu evaporator dan COP untuk semua zat yang diuji. Saat suhu evaporator meningkat, COP sistem juga meningkat. Ini merupakan karakteristik fundamental dari siklus pendinginan; perbedaan temperatur yang lebih kecil antara evaporator dan kondensator membutuhkan lebih sedikit kerja dari kompresor, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi (COP). Perbandingan pada refrigeran ditunjukkan pada kurva kinerja untuk empat refrigeran konvensional (R134a, R32, R290, R22) dan etanol semuanya mengelompok sangat erat. Ini menunjukkan bahwa, untuk suhu evaporator tertentu, semua cairan ini mencapai Koefisien Kinerja yang sangat mirip. Sebagai contoh, pada suhu evaporator -15°C , semua cairan menghasilkan COP dalam kisaran sempit sekitar 2.2 hingga 2.4.

Tabel 3. Sifat-Sifat Zat Murni [22-24]

Refrigeran	Formula Kimia	Data Properties					Data Keselamatan		
		M (Molar Mass) (g/mol)	NBP (Normal Boiling Point) ($^{\circ}\text{C}$)	Tc (Temp eratur Critical) ($^{\circ}\text{C}$)	Pc (Press ure Critical) (MPa)	$v_c \times 10^3$ (m^3/kg)	ODP (Ozone Depletion Potensi al)	GWP (Global Warmi ng Potens ial)	LFL (Lower Flammabi lity Limit)
R22	CHClF_2	86,47	-40,8	96,2	4,99	1,95	0,055	1810	Tidak ada
R290	C_3H_8	44,1	-42,1	96,7	4,25	4,43	0	~3	2,1
R32	CH_2F_2	52,02	-51,7	78,1	5,78	2,67	0	675	14,4
R134a	$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_4$	102,03	-26,1	101,1	4,06	1,98	0	1430	Tidak ada
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	46,07	78,4	241	6,3	3,63	0	< 1	3,3

Dari data refrigeran pada Tabel 3, menyatakan bahwa R22 efektif dalam proses pendinginan tetapi dapat merusak lingkungan dikarenakan memiliki nilai ODP dan GWP yang tinggi, selanjutnya untuk R134a memiliki transisi yang tidak merusak ozon dengan nilai OPD hampir mendekati 0 tetapi masih memiliki nilai GWP yang sangat tinggi, kemudian untuk R32 mempunyai nilai performa yang baik, dengan nilai OPD sebesar 0 dan GWP sedang tetapi kelemahannya mudah terbakar, jika R290 sangat baik untuk lingkungan ditunjukkan dari nilai ODP = 0, dan GWP sangat rendah dan efisiensi, tetapi R290 memiliki sifat mudah terbakar.

Gambar 5. COP vs Temperature Evaporator

Gambar 6. Perbandingan COP dengan Efficiency isentropic

Gambar 6 menunjukkan hubungan antara COP sistem dan efisiensi isentropik kompresor untuk lima fluida yang sama. Efisiensi isentropik adalah ukuran seberapa efisien kompresor memampatkan uap refrigeran dibandingkan dengan proses kompresi isentropik yang ideal. Dari Gambar 4 menunjukkan bahwa untuk semua fluida, efisiensi isentropik kompresor meningkat seiring dengan peningkatan COP sistem. Ini diharapkan, karena kondisi yang mengarah ke COP yang lebih tinggi juga biasanya memungkinkan kompresor beroperasi lebih efisien. Perbandingan dari setiap refrigeran menunjukkan pada grafik ini menunjukkan perbedaan penting dalam kinerja yang tidak terlihat pada grafik pertama. Refrigeran konvensional (R22, R290, R32, dan R134a) sekali lagi menunjukkan kinerja yang sangat mirip, dengan titik datanya membentuk pita yang rapat dan konsisten. Performa etanol jelas lebih rendah. Titik-titik datanya membentuk garis yang terpisah dan lebih rendah. Untuk COP tertentu, efisiensi isentropik yang dicapai dengan etanol jauh lebih rendah dibandingkan dengan refrigeran lainnya. Misalnya, pada COP 3.5, refrigeran konvensional mencapai efisiensi isentropik sekitar 80% (0.8), sedangkan etanol hanya mencapai sekitar 65% (0.65).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini telah menjawab tujuan dari penelitian ini, dimana pada penelitian ini ingin mencari nilai dari COP yang terbaik dari beberapa refrigeran yang ada dan dituangkan pada Gambar 5, dimana tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja termal sistem (COP) antara refrigeran konvensional dan etanol saat beroperasi pada suhu evaporator yang sama, tetapi terdapat nilai COP yang paling tinggi berdasarkan Gambar 5 adalah R32, selanjutnya untuk efisiensi kompresor bekerja jauh lebih tidak efisien saat menggunakan etanol sebagai fluida kerja dibandingkan dengan refrigeran lainnya ditunjukkan pada Gambar 6. Ini berarti kompresor memerlukan lebih banyak masukan energi untuk mencapai jumlah kompresi yang sama, yang menyebabkan konsumsi energi lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. M. D. Kolo, J. K. Mere, And P. M. Bria, "Sintesis Bioetanol Dari Limbah Kulit Pinang (Areca Catechu L.) Dengan Microwave Irradiasi Menggunakan Katalis H₂SO₄," *Jurnal Redoks*, Vol. 9, No. 1, Pp. 23-30, 2024, Doi: 10.31851/Redoks.V9i1.13930.
- [2] P. M. Bria And S. M. D. Kolo, "Sintesis Bioetanol Dari Rumput Laut Coklat (Sargassum Sp) Asal Pulau Timor Sebagai Energi Terbarukan," *Eksergi*, Vol. 20, No. 3, P. 162, 2023, Doi: 10.31315/E.V20i3.9857.
- [3] M. Lache, C. Kappelhoff, J. Seiler, And A. Bardow, "Water And Ethanol As Refrigerant Mixture Enabling Adsorption Cooling Below 0° C," *Energy Technology*, Vol. 11, No. 3, P. 2201158, 2023.
- [4] S. Sukarman, A. Abdullah, And R. H. Rahmanto, "Analisis Kinerja Mesin Pendingin Kompresi Uap Menggunakan Hfc-236fa Sebagai Alternatif Pengganti R-22," *Jtera (Jurnal Teknologi Rekayasa)*, Vol. 4, No. 1, P. 131, 2019, Doi: 10.31544/Jtera.V4.I1.2019.131-138.
- [5] V. H. Panato, D. F. M. Pico, And E. P. Bandarra Filho, "Experimental Evaluation Of R32, R452b And R454b As Alternative Refrigerants For R410a In A Refrigeration System," *International Journal Of Refrigeration*, Vol. 135, Pp. 221-230, 2022.
- [6] J. M. Belman-Flores, A. Rodríguez-Muñoz, C. G. Pérez-Reguera, And A. Mota-Babiloni, "Experimental Study Of R1234yf As A Drop-In Replacement For R134a In A Domestic Refrigerator," *International Journal Of Refrigeration*, Vol. 81, Pp. 1-11, 2017.
- [7] D. C. Rahardjo, S. P. Fitri, And E. M. Wardhana, "Analisis Kinerja Termal Sistem Refrigerasi Hybrid Menggunakan Phase Change Material Pada Eco Reefer Container Kapasitas ½ Ton," *Jurnal Teknik Its*, Vol. 12, No. 3, 2023, Doi: 10.12962/J23373539.V12i3.124112.
- [8] I. G. Wiratmaja, G. Widayana, And E. Elisa, "Analisis Pengaruh Variasi Jarak Katup Ekspansi Dengan Kondensor Terhadap Laju Pendinginan Ruang Dan Cop Mesin Pengkondisian Udara Tipe Split Air Conditioning," *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha*, Vol. 10, No. 1, Pp. 75-85, 2022, Doi: 10.23887/Jptm.V10i1.45806.
- [9] R. Powade, A. Rane, A. Rane, O. Sutar, And V. Bagade, "Performance Investigation Of Refrigerants R290 And R134a As An Alternative To R22," *Int. J. For Research In App. Sci. & Engg. Tech*, Vol. 6, Pp. 4668-4476, 2018.
- [10] J. Soni *Et Al.*, "Investigative Comparison Of R134a, R290, R600a And R152a Refrigerants In Conventional Vapor Compression Refrigeration System," *Materials Today: Proceedings*, 2023.
- [11] P. A. Domanski And D. A. Yashar, "Comparable Performance Evaluation Of Hc And Hfc Refrigerants In An Optimized System," 2006.
- [12] A. Antunes, E. Bandarra Filho, O. Mendonza, L. Souza, And M. Bertoni, "Experimental Evaluation Of Refrigerants R290, R32 And R410a In A Refrigeration System Originally Designed For R22," 2014: International Conference On Heat Transfer, Fluid Mechanics And Thermodynamics.
- [13] M. M. Deshmukh And K. Mali, "Performance Comparison Of R22 Refrigerant With Alternative Hydrocarbon Refrigerants," *International Journal On Theoretical And Applied Research In Mechanical Engineering (Ijtarme)*, Vol. 4, No. 2, Pp. 17-21, 2015.
- [14] M. Altinkaynak, E. Olgun, And A. Ş. Şahin, "Comparative Evaluation Of Energy And Exergy Performances Of R22 And Its Alternative R407c, R410a And R448a Refrigerants In Vapor Compression Refrigeration Systems," *El-Cezeri*, Vol. 6, No. 3, Pp. 659-667, 2019.
- [15] A. Dalkilic And S. Wongwises, "A Performance Comparison Of Vapour-Compression Refrigeration System Using Various Alternative Refrigerants," *International Communications In Heat And Mass Transfer*, Vol. 37, No. 9, Pp. 1340-1349, 2010.
- [16] V. Jain, S. Kachhwaha, And R. Mishra, "Comparative Performance Study Of Vapour Compression Refrigeration System With R22/R134a/R410a/R407c/M20," *International Journal Of Energy And Environment*, Vol. 2, No. 2, Pp. 297-310, 2011.

- [17] A. Saibhargav, K. S. Reddy, And V. M. Reddy, "Performance Analysis Of Vapour Compression Refrigeration System Using Hc Refrigerant Mixtures For Water Chiller," *International Journal Of Innovative Technology And Exploring Engineering*, Vol. 8, No. 9, Pp. 2513-2517, 2019.
- [18] K. Mahender And G. Babu, "Evaluation Of Vapour Compression Refrigeration System Using Different Refrigerants-A Review," *International Journal Of Research* 2017, Vol. 4, No. 2, Pp. 1939-1943, 2017.
- [19] J. P. Meyer, "The Performance Of The Refrigerants R-134a, R290, R404a, R-407c And R-410a In Air Conditioners And Refrigerators," In *Thermal Sciences 2000. Proceedings Of The International Thermal Science Seminar. Volume 1*, 2000: Begel House Inc.
- [20] Y. Cengel And J. Cimbala, *Ebook: Fluid Mechanics Fundamentals And Applications (Si Units)*. Mcgraw Hill, 2013.
- [21] I. Faozan, "Analisis Perbandingan Evaporator Kulkas (Lemari Es) Dengan Menggunakan Refrigerant R-22 Dan R-134a," *Jurnal Teknik Mesin (Jtm)*, Vol. 4, No. 3, P. 100, 2015.
- [22] A. Handbook, "Ashrae Handbook–Fundamentals," *Atlanta, Ga*, Vol. 675, 2009.
- [23] P. Linstorm, "Nist Chemistry Webbook, Nist Standard Reference Database Number 69," *J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph*, Vol. 9, Pp. 1-1951, 1998.
- [24] V. Masson-Delmotte *Et Al.*, "Climate Change 2021: The Physical Science Basis," *Contribution Of Working Group I To The Sixth Assessment Report Of The Intergovernmental Panel On Climate Change*, Vol. 2, No. 1, P. 2391, 2021.